

ЎЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДА *CRATAEGUS* L. ТУРКУМИ ТУРЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШИ

Бахриддин Зокирович Тухтаев

ЎзР ФА Ботаника институти хузуридаги академик Ф.Н. Русанов
номидаги Тошкент Ботаника боғининг кичик илмий ходими

E-mail: btuxtayev@inbox.ru

Бекзод Юсупов Азамат ўғли

Тошкент Давлат Аграр университети магистранти

bekkkYusuf2020@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон флорасида *Crataegus* L. туркуми турларининг хариталар асосида округлар бўйича тарқалиши ҳақида маълумотлар келтирилган. *Crataegus* туркумининг ўрганилиш тарихи таҳлилларидан маълум бўлдики, улар ҳақидаги дастлабки маълумотлар 1915 й. дан илмий асосда ўрганила бошланган бўлиб, илк намунаси 1 та турдан иборат бўлган бўлса, “Флора Узбекистана” нинг учинчи жилдида 10 тури қайд этилган. Сўнги йилларда ботаник олимлар – К.Ш. Тожибаев, Н.Ю. Бешко, Ф.И. Каримовлар томонидан 9 та тур ўрганилган. *Crataegus* туркуми турларидан Ўзбекистонда ўрмон ҳосил қилувчи, манзарали, доривор ҳамда халқ хўжалигида истеъмолбоп турлар сифатида кенг фойдаланиш мумкин. Шу билан бирга, ботаник-географик районларга бўлиб чиқилганда, ушбу туркум турлари энг кўп тарқалган округ Ҳисор-Дарвоз; энг кам тарқалганлари эса Марказий Сирдарё, Нурота ва Бухоро округларида эканлиги маълум бўлди. Келгусида ушбу туркум турларидан Республикамизда ўрмонзорлар ҳосил қилишда, шунингдек, халқ хўжалигида истеъмолбоп турларни кўпайтириш ва етиштириш орқали ҳам фойдаланиш мумкин. Туркум турларини Тошкент Ботаника боғига интродукция қилиш орқали ҳам уларни илмий-амалий жиҳатдан тўлиқ ўрганган ҳолда керакли соҳаларда фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: *Crataegus* L., ареал, гербарий, ботаник-географик район, флора, ГАТ харита, доривор, манзарали.

ABSTRACT

The article provides information on the distribution of species of the genus *Crataegus* L. in the flora of Uzbekistan based on maps. From the analysis of the history of the study of this genus, it became clear that the first information about them dates

back to 1915, the study began on a scientific basis, and the first sample consisted of 1 species, 10 species were registered in the 3th volume of the “Flora of Uzbekistan”. In recent years, botanists – K.Sh. Tozhibaev, N.Yu. Beshko, F.I. Karimov studied 9 species. Species of the genus *Crataegus* can be widely used in Uzbekistan as forest-forming, decorative, medicinal and edible species in the national economy. At the same time, when it was divided into botanical and geographical regions, it became known that the most common species of this genus are concentrated in the Gissar-Darvaz district; and the smallest number of species – in the districts of the Central Syrdarya, Nuratau and Bukhara. In the future, the studied species can be used in the creation of forests in our republic, as well as the breeding and cultivation of edible species in the national economy. By introducing species into the Tashkent Botanical Garden, after a comprehensive study of them from a scientific and practical point of view, they can be used in the necessary areas.

Key words: *Crataegus* L., area, herbarium, botanical and geographical area, flora, GIS map, medicinal, decorative.

АННОТАЦИЯ

В статье на основе карт приведены сведения о распространении по округам видов рода *Crataegus* L. во флоре Узбекистана. Из анализа истории изучения данного рода стало ясно, что первые сведения о них относятся к 1915 году, началось изучение на научной основе, и первый образец состоял из 1 вида, в 3-м томе «Флоры Узбекистана» зарегистрировано 10 видов. В последние годы ботаниками – К.Ш. Тожибаевым, Н.Ю. Бешко, Ф.И. Каримовым изучено 9 видов. Виды рода *Crataegus* могут широко использоваться в Узбекистане в качестве лесообразующих, декоративных, лекарственных и съедобных пород в народном хозяйстве. В то же время при его делении на ботанико-географические районы, стало известно, что наиболее распространенные виды данного рода сосредоточены в Гиссаро-Дарвазском округе; а наименьшее число видов – в округах Центральной Сырдарьи, Нуратау и Бухары. В дальнейшем изученные виды могут быть использованы при создании лесов в нашей республике, а также разведении и выращивании съедобных пород в народном хозяйстве. Внедряя виды в Ташкентский ботанический сад, в дальнейшем после всестороннего изучения их с научной и практической точки зрения, можно использовать в необходимых областях.

Ключевые слова: *Crataegus* L., ареал, гербарий, ботанико-географический район, флора, ГИС карта, лекарственный, декоративный.

КИРИШ

Сўнгги йилларда мамлакатимизда табиий тарқалган ўсимликлар ва уларни муҳофаза қилишга бўлган эҳтиёж жиддий муаммо сифатида эътироф этилмоқда. Бугунги кунда Республикамиз флорасида табиий тарқалган ўсимликлар устида бир неча йиллардан бери олимларимиз томонидан тадқиқот ишлари олиб борилмоқда, бу йўналишда ЎзР ФА Ботаника институти олимлари томонидан ҳам бир қанча илмий изланишлар, жумладан, Ўзбекистон флорасидаги ўсимликларни тадқиқ қилиш ишлари кенг миқёсда олиб борилмоқда. Хусусан, TASH гербарий фондида сақланаётган гербарий намуналарни таҳлил қилиш, янги терилган ўсимлик намуналари билан тўлдириш, уларнинг тарқалиш жойлари, тўр тизимли хариталаш ҳамда GPS координатларини қўйиш каби бир қатор вазифалар амалга оширилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, ўсимликлар оламини сақлаб қолиш, ундан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилиш чораларини ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Ўзбекистон флорасида кенг тарқалган оилалардан бири Rosaceae Juss. оиласи ҳам олимларимизнинг энг муҳим тадқиқот объектларидан бири бўлиб келмоқда.

Дунё бўйича Rosaceae оиласининг 100 га яқин туркумига мансуб 1500 га яқин турлари мавжуд [1]. Ушбу оиланинг энг кенг тарқалган туркумларидан бири – *Crataegus* L. (Дўлана) ҳисобланиб, мазкур туркумнинг ер шари флорасида 270 га яқин турлари тарқалган. Мазкур туркум швед олими, табиатшунос, ботаник, зоолог, минеролог Карл Линней томонидан 1753 йилда фанга киритилган [2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

“Флора Ўзбекистана” китобининг 3-жилдида Ўзбекистон флорасида *Crataegus* туркумининг 10 тури келтириб ўтилган [3]. Туркум турлари барг тўқувчи йирик бута ёки кичик дарахтлардир. Улар, асосан, шимолий яримшар, мўътадил минтақаларда тарқалган. Туркумнинг аксарият турлари ўрмон ҳосил қилувчи, доривор, асал берувчи ҳамда халқ хўжалигида истеъмолбоп ўсимликлар ҳисобланади. Ушбу туркум турларининг тарқалиш ареали анча кенгдир: Европа, Осиё ва Шимолий Америкадаги Шимолий яримшарнинг мўътадил минтақаларида, Марказий Осиё давлатлари флораларида ҳам кенг тарқалган [7].

Ўзбекистон флорасидаги мазкур туркум турларининг географияси, асосан, Помир-Олой, Ғарбий Тиёншон, Афғонистон, Эрон, Покистон, Ўрта Осиё, Хитойнинг ғарбий ҳудудлари, Кавказorti шарқий ҳудудларида учрайди [8].

Республикаимизда *Crataegus* туркумининг географик тарқалиши бўйича маълумотлар К.Ш. Тожибаев, О.Т. Тургинов, У.Ҳ. Қодиров, А.Ж. Ибрагимов, А.С. Эсанкуловларнинг сўнгги йилларда олиб бораётган тадқиқот ишларида ҳам келтирилган [4, 5, 6, 7, 8].

ЎзР ФА Ботаника институти олимлари томонидан амалга оширилаётган дала тадқиқот ишлари ҳамда Ўзбекистон Миллий гербарий фондида сақланаётган *Crataegus* туркуми турларининг намуналарининг таҳлиллари натижасида мазкур туркумнинг Ўзбекистон флорасидаги 9 та турининг ботаник-географик районлари бўйича тарқалиши келтирилган.

Олиб борилган тадқиқот ишлари Ўзбекистон Миллий гербарийси (TASH) фондида сақланаётган *Crataegus* туркуми турларининг гербарий намуналари маълумотларига асосланган. Туркум турларининг тарқалишини акс эттирувчи хариталар Arc GIS 10.0 дастури орқали амалга оширилди. Турнинг сўнгги умумқабул қилинган номлари *International Plants Names Index, the World plants Catalogue of Life* бўйича, таксонларнинг муаллифлари R.K. Brummit, C.E. Powell (1992) қўлланмасидан фойдаланилди. Ўрганилган барча намуналарнинг географик таҳлили Ўзбекистоннинг ботаник-географик районлаштириш схемаси бўйича амалга оширилди.

НАТИЖАЛАР

Қуйида Ўзбекистон флорасидаги *Crataegus* туркуми турлари (*C. songarica* K.Koch, *C. remotilobata* H. Raik. ex Popov, *C. dzhairiensis* Vass, *C. hissarica* Pojark, *C. knorringiana* Pojark., *C. ferganensis* Pojark., *C. korolkowii* L. Henry, *C. pontica* C.Koch., *C. turkestanica* Pojark.) бўйича Ўзбекистон ҳудудида олиб борилган тадқиқот ишлари, гербарий терилган илк намуналари, терилган йиллари, тадқиқотлар олиб борган олимларнинг турлар бўйича маълумотлари келтирилди. Шу жумладан, *Crataegus songarica* немис ботаниги, дендрология асосчиларидан Карл Генрих Эмиль Кох томонидан 1853 йилда фанга киритилган. Табиатда турнинг тарқалиши Ўрта Осиё, Хитойнинг ғарбий ҳудудлари, Эрон, Покистон ва Афғонистонни қамраб олган [9]. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Миллий гербарий фондида ушбу турнинг 16 та намуналари сақланиб келинмоқда. *C. songarica* Ўзбекистон флорасининг ботаник-географик районлари бўйича Фарғона ва Ғарбий Тиёншондаги Жанубий Чотқол тизмаларида тарқалишининг илк намунаси 19.07.1926 й. Е.А. Коровин томонидан терилган. Шунингдек, бир қатор ботаник олимлар: Р.И. Аболин 05.07.1927 й.; М.В. Культиасов 1928 й.; В.В. Лепешкин 1932 й.; П.А. Гомолицкий 1939-1940 йй.; А.Д. Пятаева, С.Х. Чеврениди 1948 й.; С.Х. Чеврениди 1955 й.; У.П. Пратов 1960 й. ҳамда 1967 й. Тошкент шаҳридаги хиёбон ва Ғалаба дам олиш маскани атрофидан турнинг гербарий намунаси Р. Казакбаев томонидан олинган.

Crataegus remotilobata бўйича эса 1929 й. рус ва украиналик ботаник олим М.Г. Попов томонидан фанга киритилган. Табиатда турнинг тарқалиши Помир-Олой (Хўжанд, Гулча) ва Ғарбий Тиёншон (Чотқол дарёси)ни қамраб олади [9]. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Миллий гербарий фондида ушбу турнинг 6 дона

намуналари сақланиб келинмоқда *C. remotilobata* Ўзбекистон флорасининг ботаник-географик районлари бўйича тарқалиши илк намунаси 1920 й. Ғарбий Тиёншоннинг Тошкент Чирчиқ йўли атрофларидан М.Г. Попов томонидан терилган. 1924 й. эса И.А. Райкова; 1927 й. М.М. Советкина ва М.В. Успенская; 1938 й. А.Д. Пятаева ва И.Ф. Момотов ҳамда 1949 й. Фарғона округидаги Янгиер атрофларида дарё қирғоқлари бўйлаб гербарий намуналари С.С. Сахобиддинов ва А.Д. Ли томонидан терилган.

Ҳисор округининг эндеми ҳисобланган *Crataegus dzhairensis* ва *C. hissarica* турлари эса Россиялик олим собиқ Совет ботаниклари А.И. Пояркова 1947 й., И.Т. Васильченко эса 1957 й. фанга киритган. Ушбу турларнинг тарқалиш ареали фақатгина Ҳисор округида учрайди [9]. Турлар Ўзбекистон флорасининг маълум бир ҳудудларида тарқалган турлардан бири бўлиб, бугунги кунда Ўзбекистон Миллий гербарий фондида 2 донадан тур намуналари сақланиб келинмоқда. Ўзбекистон флорасининг ботаник-географик районлари бўйича тарқалиши бўйича илк намунаси А.Д. Пятаева томонидан 1948 й. Ҳисор тизмаси, Дарвоз округи Тўпаланг ҳавзаси ўрта оқимидаги Киштут дарёсининг ўнг қирғоғи атрофларида тарқалиши ҳамда гербарий намуналари терилган бўлса, сўнгги намуналари С.Х. Чеврениди томонидан 1955 й. Сурхондарё вилояти Ҳисор тизмаси Тўпаланг дарёси ҳавзаси атрофидан терилган.

Фарғона округида тарқалган *Crataegus knorringiana*, *C. ferganensis* турлари Россиялик олим, собиқ совет ботаниги А.И. Пояркова томонидан 1947 й. ва 1963 й. фанга киритилган. Турларнинг тарқалиш ареаллари Россия ҳудудлари ва Фарғона округининг маълум бир қисмларини қамраб олади [9]. Ўзбекистон Миллий гербарий фондида ушбу турларнинг 2-3 донадан намуналари сақланиб келинмоқда Ўзбекистон флорасининг ботаник-географик районлари бўйича тарқалиши илк намунасини 1933 й. Ғарбий Тиёншондаги Чотқол тизмасида жойлашган Пашаота дарёси ҳавзаси атрофидан ва 1938 й. Наманган вилояти шимолидаги тоғ ёнбағирлари атрофида тарқалган, ушбу гербарий намуналари эса С.Н. Кудряшев, П.И. Красовский ва Е.М. Демуриналар томонидан олинган ҳамда 31.08.1957 й. Фарғона округидаги Қашқа-су дарёсининг ўрта қисмиларида тарқалиши келтирилиб ўтилган, турларнинг гербарий намуналари эса А.Д. Ли томонидан терилганлиги Ўзбекистон Миллий гербарий (TASH) фондида сақланаётган гербарий намуналарида қайд этилган.

Crataegus korolkowii турини эса 1901 йилда фанга киритилган. Турларнинг тарқалиши ареаллари Туркманистон, Ўрта Осиё каби давлатларни қамраб олади [9]. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Миллий гербарий фондида 40 донага яқин намуналари сақланиб келинмоқда *C. korolkowii* турини дастлабки намунасини 1909 й. В.И. Юферевлар томонидан Ғарбий Тиёншондаги Жанубий Чотқол тизмасидан олинган. 1924 й. Е.П. Коровин; 1926 й. И.А. Линчевский; 1928 й. П.А. Гомолицкий, М.В. Культасов; 1929 й. П.А. Гомолицкий; 1933 й. В.П. Дробов, С.Н. Кудряшев, П.И. Красовский; 1934 й. А.И. Алексеева; 1937 й. С.Н.

Кудряшев; 1938 й. А.В. Пятаева, И.Ф. Момотов; 1939 й. П.А. Гомолицкий, С.Н. Кудряшев, С.М. Букасов; 1940-1941 йй. А.Н. Усманов; 1945 й. К.З. Зокиров; 1946-1948 йй. А.Д. Пятаева; 1949 й. С.С. Сахобиддинов, А.Д. Ли; 1950 й. А.Д. Ли; 1958 й. У.П. Пратов; 1959 й. С.С. Ковалевская, 1960 й. У.П. Пратов; 1961 й. А.Д. Пятаева; 1963 й. А.Я. Пучкова; 1964-1968 йй. П.Х. Халкузиевлар томонидан Олой тизмаси Шоҳимардон кишлоғи атрофидаги Оксув дарёси қирғоқлари бўйлаб гербарий намуналари олинган.

Халқ хўжалигида истеъмолбоп бўлган *Crataegus pontica* тури 1972 йилда немис ботаниги, дендрология асосчиларидан бири Карл Генрих Эмиль Кох томонидан фанга киритилган. Табиатда турнинг тарқалиши Кавказorti шарқий ҳудудлари, Ўрта Осиё (Помир-Олой, Тиёншон), Туркия ва Эроннинг шарқий ҳудудларини қамраб олган бўлиб [9], мазкур турнинг ҳозирги кунга келиб Ўзбекистон Миллий гербарий фондида 20 дона намуналари сақланиб келинмоқда. *C. pontica* Ўзбекистон флорасининг ботаник-географик районлари бўйича тарқалиши илк намунаси 21.08.1931 й. Ҳисор тизмасидаги Қашқадарё вилояти Варганза кишлоғи атрофларида тарқалиши И.И. Гранитов ва Е.М. Демуриналар томонидан аниқланган. Ушбу ўсимлик тури бўйича бир қанча олимлар илмий изланишларни давом эттиришган. Жумладан, 1936 й. В.В. Лепёшкин, Е.Е. Короткова; 1938 й. В.М. Саранская, В.В. Клима; 1939 й. П.А. Гомолицкий; 1947-1948 йй. А.Д. Пятаева; 1949 й. Е.Е. Короткова; 1954-1956 йй. А.Д. Пятаева ва; 1959 й. О.Н. Бондаренко ва А.Я. Бутков ҳамда 1965 й. А. Каюмов Кўхитанг тоғларининг шарқий ён бағирларида ва Шеробод дарёси атрофидан гербарий намуналари олинган.

Ўзбекистон флорасида энг кенг тарқалган, доривор ҳисобланган *Crataegus turkestanica* эса Россиялик олим собиқ Совет ботаниги А.И. Пояркова томонидан 1939 й. фанга киритилган. Турнинг тарқалиши Помир-Олой, Тиёншан, Афғонистон ва Эрон ҳудудларини қамраб олади [9]. Ушбу турнинг ҳозирги кунда Ўзбекистон Миллий гербарий фондида 100 га яқин намуналари сақланиб келинмоқда. *C. turkestanica* Ўзбекистон флорасининг ботаник-географик районлари бўйича тарқалиши дастлабки гербарий намуналарини Р.Ю. Рожевиц томонидан 19.07.1915 й. Ғарбий Тиёншондаги Жанубий Чотқол тизмасида жойлашган Наманган вилоятининг Хўжа ота кишлоғи атрофида терилган. Ушбу ўсимлик тури бўйича бир қанча ботаник олимлар томонидан изланишлар олиб борилган ва ҳозирда ҳам давом эттирилмоқда. Жумладан, 07.08.1920 й. М.Г. Попов; 1922 й. Т.М. Батуева, Е.П. Коровин; 1925 й. П.А. Гомолицкий; 1926 й. Е.П. Коровин; 1927 й. П.А. Гомолицкий; 1928 й. В.В. Лепёшкин, М.В. Культиасов, П.А. Гомолицкий; 1929 й. П.А. Гомолицкий; 1931 й. А.Я. Бутков, 1932 й. В.В. Лепёшкин, 1933 й. В.П. Дробов ва С.С. Сахабутдинов; 1934 й. П.В. Ушаков; 1936 й. Е.Е. Короткова; 1938 й. С.Н. Кудряшев, В.М. Саранская ва В.В. Клима; 1939 й. С.Н. Кудряшев, Г.П. Сумневич, П.Я. Пинхасов, А.Я. Бутков, С.М. Букасов, Е.М. Демурина, П.А. Гомолицкий; 1941 й. А.Н. Усманов; 1942 й. Г.П.

Сумневич; 1946-1947 йй. А.Д. Пятаева; 1948 й. О.Н. Бондаренко, А.Д. Пятаева; 1949 й. О.Н. Бондаренко, Е.Е. Короткова; 1950 й. О.Н. Бондаренко, З.А. Майлун, А.Д. Пятаева, М.М. Арифханова; 1952 й. М.М. Арифханова; 1953 й. З.А. Майлун, М.Н. Набиев, Т.И. Цукерваник; 1954 й. З.А. Майлун, М.Н. Набиев ва А.Д. Ли; 1955 й. А.Я. Бутков, С.Х. Чеврениди; 1956 й. И.И. Гранитов, Тошкент Давлат университети талабалари; 1958 й. У.П. Пратов; 1960 й. У.П. Пратов; 1962 й. А.Д. Пятаева ва М.М. Арифханова, М.Н. Набиев, У.П. Пратов, 1966 й. Тошкент Давлат университети талабалари; 1968 й. Р. Казакбаев; 1977 й. Шульженко ҳамда сўнгги ўн йилликда Ботаника институти олимлари томонидан 15.09.2012 йилда Нуротадаги Актау тизмасида жойлашган Навоий вилоятининг Қорақарғасой атрофларида гербарий намуналари К.Ш. Тожибаев, Н.Ю. Бешко, Ф.И. Каримовлар томонидан терилган.

Юқоридаги маълумотларга асосан, бугунги кунда Ўзбекистон флорасидаги *Crataegus* туркуми турларининг флорада тарқалиши бўйича GPS координатлари қўйиб чиқилди ва ботаник-географик округ ва районлар бўйича ҳам сонлари ажратилди. Жумладан, *C. songarica* илк намунаси 1939 й. Е.П. Коровин томонидан терилган бўлса, энг сўнггиси 1967 йилда Р. Казакбаев томонидан олинган, *C. remotilobata* нинг ҳозирги кунда Ўзбекистон Миллий гербарий фондида 6 дона намуналари сақланиб келинмоқда. Табиатда тарқалиши эса Ғарбий Тиёншон округида учрайдиган, Ҳисор эндеми *C. dzhairensis* ва *C. hissarica* турларини илк бор собиқ Совет ботаниги А.И. Пояркова ва И.Т. Васильченколар 1948 й. ўрганган бўлса, сўнгги 1955 йилларда келиб С.Х. Чевренидилар томонидан тадқиқотлар олиб борилган ва гербарий намуналари олинган, ушбу турлар фақатгина Ҳисор-Дарвоз округининг Тўпаланг районида тарқалган. *C. knorringiana* ҳамда *C. Ferganensis* турлари эса Фарғона округининг маълум бир қисмларида тарқалган турлардан бўлиб, илк намуналари 1933 й. С.Н. Кудряшев, П.И. Красовский ва Е.М. Демуриналар томонидан терилган. Сўнгги йилларда эса 1957 й. А.Д. Ли томонидан Фарғона округидан гербарий намуналари терилган. *C. pontica* турлари бугунги кунда Ўзбекистон флорасидаги кенг тарқалган турлардан бири ҳисобланади, халқ хўжалигида истеъмолбоп ўсимликлардан бўлиб, кўпайиш даражаси яхши бўлган тур ҳисобланади. *C. turkestanica* Ўзбекистон флорасидаги энг кўп тарқалган тур бўлиб, бу бўйича бир қанча олимлар иш олиб боришган. Ҳисор ва Ғарбий Тиёншон округларида кўп ва бугунги кунда ҳам кўпайиш даражаси юқори ҳисобланадиган турдир. Юқоридаги натижаларни таҳлил қилиш асосида бугунги кунда туркумнинг Ўзбекистон флорасида тарқалиши бўйича замонавий харитаси келтирилди (1-расм).

1-расм. *Crataegus* турларининг тарқалиши

Ушбу хариталар асосида турларнинг округлар бўйича тарқалганлиги ҳам келтирилди.

2-расм. Ботаник-географик тарқалган турларнинг тарқалган сони

МУҲОКАМА

Юқоридаги натижалардан кўриниб турибдики, Ўзбекистоннинг географик районлаштирилган 9 та округидан Ҳисор-Дарвоз округида 6 та тур бўлса, кейинги ўринда Фарбий Тиёншон ва Фарғона-Олой округларида 5 тадан ва 4 та тур эса Фарбий Ҳисор округида ҳамда Фарғона ва Кўхитанг округларида 2 тадан тур тарқалган. Округлар бўйича энг кам 1 тадан тарқалган турлар фақатгина Марказий Сирдарё, Бухоро, Нурота округларида тарқалган.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистон Миллий гербарийси (TASH) фондида сақланаётган *Crataegus* туркумининг ўрганилиш тарихи таҳлил қилинганда, улар ҳақидаги илк маълумотлар 1915 й. дан бошланганлиги қайд этилди, яъни *Crataegus* туркуми Ўзбекистон флорасида 1915 йилдан бошлаб илмий асосда ўрганила бошланган. Ўша даврда 1 та тур бўлган бўлса, бугунги кунда К.Ш. Тожибаев, Н.Ю. Бешко, Ф.И. Каримовлар томонидан 9 та тур ўрганилган. *Crataegus* туркуми турларидан Ўзбекистонда ўрмон ҳосил қилувчи, манзарали ҳамда халқ хўжалигида истеъмолбоп турлар сифатида кенг фойдаланиш мумкин.

Шу билан бирга, ботаник-географик районларга бўлиб чиқилганда, туркум турлари энг кўп тарқалган округ Ҳисор-Дарвоз; энг кам тарқалган округ эса Марказий Сирдарё ва Бухоро эканлиги маълум бўлди. Келгусида ушбу туркум турларидан Республикада ўрмонзорлар ҳосил қилишда, шунингдек, халқ хўжалигида истеъмолбоп турларни кўпайтириб етиштириш орқали ҳам фойдаланиш мумкин. Шунинг билан бирга уларни Тошкент Ботаника боғига интродукция қилиш орқали туркум турларини илмий-амалий жиҳатдан тўлиқ ўрганиб керакли соҳаларда фойдаланиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Циновскис Р.Е. Боярышники Прибалтики. Рига: Зинатне, 1971. – Б. 8.
2. ru.wikipedia.org Виды рода Боярышник.
3. Флора Узбекистана. Т.Ш. Ташкент, 1955. – Б. 289
4. Тожибаев К.Ш. Флора Юго-Западного Тянь-Шаня (в пределах Республики Узбекистан). Дисс. ... на соискание ученой степени докт. биол. наук. – Ташкент, 2010. – Б. 131.
5. Тургинов О.Т. Бойсун ботаник-географик райони флораси. 2017. – Б. 169.
6. Ибрагимов А.Ж. Сурхон давлат кўрикхонасининг флораси. 2009. – Б. 88.
7. Қодиров У.Ҳ. Ургут- ботаник-географик райони флораси. 2020. – Б. 103.
8. Эсанкулов А.С. Флора Зааминского государственного заповедника. 2012. – Б. 18.
9. <https://doi.org/10.48580/d4sw-3dd>